

CODEBOOK AND QUALITATIVE ANALYSIS PROCEDURE

Study: Experience of care received by postpartum women based on the Comprehensive Birth Model at Dr. Gustavo Fricke Hospital, Viña del Mar, Chile

PURPOSE OF THIS APPENDIX

This appendix provides a detailed description of the analytical procedure used in the qualitative phase of the study, as well as the structure of the codebook employed during the thematic analysis process. Its purpose is to provide methodological transparency, ensure analytical traceability, and facilitate the evaluation of the rigor of the coding process in accordance with the criteria established by COREQ (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research) and international standards for qualitative health research.

METHODOLOGICAL APPROACH TO ANALYSIS

The qualitative phase was developed using a hybrid thematic analysis with a deductive-inductive approach, following the methodological guidelines proposed by Braun and Clarke. The deductive strategy was grounded in the seven dimensions of the Maternal Well-being during Childbirth Scale, Version 2 (BMSP2), while the inductive strategy allowed for the identification of emerging experiences, perceptions, and meanings not initially covered by the instrument.

This approach was selected because the objective of the study was to understand women's perceptions of the care received under the Comprehensive Birth Model (CBM), using the validated dimensions of the BMSP2 as a conceptual framework while simultaneously allowing for the emergence of new explanatory elements from participants' narratives.

CODEBOOK DEVELOPMENT PROCESS

The codebook was developed in six successive stages:

Stage 1. Familiarization with the data

Interviews were transcribed verbatim and reviewed by the responsible researchers. Each transcript was read repeatedly to promote immersion in the data and the preliminary identification of units of meaning.

Stage 2. Initial coding

Open coding was conducted on the first interviews, identifying concepts, experiences, and perceptions relevant to the childbirth experience.

Stage 3. Construction of the deductive system

Initial codes were grouped according to the seven theoretical dimensions of the BMSP2 Scale:

- Relational Quality Care
- Self-care and Comfort
- Mother-Child Contact Conditions
- Depersonalization of Care
- Continuous Family Participation

- Timely and Respectful Care
- Comfortable Physical Environment

Stage 4. Identification of emergent categories through inductive process

Recurring phenomena not addressed by the initial deductive framework were identified, giving rise to new emergent categories.

Stage 5. Review and consensus

Discrepancies were discussed during periodic research team meetings until consensus was reached on the definition and application of codes.

Stage 6. Consolidation of the final codebook

A definitive version of the codebook was produced and used for the complete analysis of the corpus.

UNIT OF ANALYSIS

The unit of analysis corresponded to meaningful text segments expressing a complete idea related to the care experience. Depending on the context, a unit could correspond to a phrase, sentence, paragraph, or brief narrative sequence.

ANALYTICAL QUALITY ASSURANCE

To strengthen the credibility and consistency of the analysis, the following strategies were implemented:

- Independent coding of a subsample of interviews.
- Systematic comparison between coders.
- Discussion and consensus on discrepancies.
- Progressive development of a shared codebook.
- Maintenance of analytical decision records.
- Triangulation among researchers with clinical and methodological expertise.

Inter-coder agreement was assessed using Cohen's Kappa coefficient, yielding $\kappa = 0.86$ (95% CI: 0.78–0.92), an indicator of almost perfect agreement.

CORRESPONDENCE BETWEEN THE COMPREHENSIVE BIRTH MODEL AND THE BMSP2

The Maternal Well-being during Childbirth Scale, Version 2 (BMSP2), was specifically adapted and validated for use in comprehensive birth care settings. During its development, dimensions related to respectful care, family participation, early mother-infant contact, physical and emotional comfort, and relational quality of care were incorporated. For this reason, the scale's dimensions exhibit conceptual alignment with the core components of the Comprehensive Birth Model (CBM) implemented at Dr. Gustavo Fricke Hospital.

Table 1. Conceptual correspondence between the Comprehensive Birth Model and the dimensions evaluated by the BMSP2 Scale

CBM Principle	Conceptual Rationale	Associated BMSP2 Dimension	Example of Operationalization
Respectful, woman-centered care	Recognition of dignity, individuality, and rights of the woman	Relational Quality Care	Respectful treatment, empathy, emotional support
Active participation of the woman	Shared decision-making and informed consent	Timely and Respectful Care	Clinical information, participation in decisions
Continuity of companionship	Continuous presence of a significant person	Continuous Family Participation	Presence of partner or birth companion
Early mother-infant bonding	Early attachment and continuity of contact	Mother-Child Contact Conditions	Skin-to-skin contact, early breastfeeding
Humanized care environment	Physical conditions favoring well-being and privacy	Comfortable Physical Environment	Infrastructure, cleanliness, lighting
Physical and emotional well-being	Comfort, mobility, and pain relief	Self-care and Comfort	Freedom of movement, pain management
Prevention of obstetric violence	Individualized, non-authoritarian care	Depersonalization of Care (reverse-scored)	Consent, absence of harsh treatment

This conceptual correspondence was used to guide the deductive phase of the qualitative analysis, allowing the initial organization of codes according to the seven BMSP2 dimensions, and subsequently identifying emergent categories derived from participants' narratives.

CODEBOOK STRUCTURE

For each code, the following elements were defined:

- Code name.
- Definition.
- Inclusion criteria.
- Exclusion criteria.
- Application examples.
- Associated category and dimension.

DIMENSIONS AND DEDUCTIVE CODES

DIMENSION 1. RELATIONAL QUALITY CARE

Conceptual definition: Perception of the human, ethical, and relational quality of care received.

Categories:

1.1 Professional Guidance, Encouragement, and Accompaniment

Definition: The patient's perception of guidance, encouragement, and the continuous presence of healthcare staff during the labor process.

Inclusion criteria:

- Emotional support from healthcare staff.
- Continuous presence of midwives, nursing technical staff (TENS), or physicians.
- Words of encouragement or motivation.
- Sense of accompaniment during labor.

Exclusion criteria:

- Assessments of staff technical knowledge (1.2).
- Expressions of empathy and interpersonal respect (1.3).
- Specific clinical information (6.3 and 6.4).

Illustrative quotes:

"Excelente. El único trato que no me gustó fue ayer cuando me sacaron del... de la sala de la cesárea y me llevaron a una que está acá abajo que es... Recuperación parece que era. Que ahí la señora no... era súper, no sé... todo le molestaba." (10-210225EP2CAS)

"La matrona que me había atendido en la noche se tomó el tiempo de irme a ver, ver a mi bebé, me dijo, '14022025EAS_2, te felicito, te encontré'. Y para mí eso también fue importante. Porque uno siente que sí están entregados, ¿me entiendes?" (08-1402225EP8PAS)

"Que la matrona o las personas que te ponen a... a como a... que vaya a ver siempre, eh confían como, te depositan tu confianza en ti. Y eso es lo que te motiva como a de que voy a poder hacerlo." (21-040425EP1PCV)

"Mi pareja iba preguntando. No iban informándome, pero él estaba pendiente de lo que me estaban poniendo." (25-090525EP2CAS)

"Es que yo ya estaba muy dilatada. De hecho, pasó muy poco rato que pasé de cuatro a seis." (22-110425EP4PAF - Contexto: se refiere a que por lo avanzado no pudo usar balón, etc., pero sí hubo acompañamiento)

"Pero sí, las matronas primero que hicieron es ayudarme, hasta el TENS, hasta el TENS vino y trató de ayudarme..." (03 - 24012025EPCV ABR2025)

"Aparte todo el personal que estaba, que fueron súper simpáticos." (06-070225P3CCC)

"Y cuando salió el bebé lo pude ver, nunca lo perdí de vista, ¿cachái?" (22-110425EP4PAF)

"Eh, atentos. Conmigo e incluso con mi acompañante." (22-110425EP4PAF)

"Pude expresar libremente mis dudas y temores, me explicaron todo con lujo y detalle. O sea, no hubo como la duda de algo y si yo preguntaba, me respondían todo, súper amables también." (13-070325EPCC)

"Sí, eh, me... me decían el, cuántos sueros... me pusieron dos sueros." (09-210225EP4PAS)

"Y ahí como que se generó como confianza y eso igual era bacán, pues fue él después el que me hacía los tactos para saber la dilatación. Entonces yo ya estaba totalmente entregada." (22-110425EP4PAF)

" Súper bien. La verdad es que todos me ayudaron y me apoyaban, así como que yo decía que no podía, igual mucha fuerza, aunque como le digo, cuando uno está en esa desesperación que no pesca, entonces como que como que quiere, tiene odio con todo el mundo. Pero no, super bien las matronas, las doctoras igual, nada que decir." (14-120325EP7FCV)

1.2 Professionalism and Perceived Competence

Definition: The patient's assessment of staff skill, knowledge, and correct execution of procedures.

Inclusion criteria:

- References to technical skills.
- Sense of security conveyed by the team.
- Correct execution of procedures.
- Confidence in professional knowledge.

Exclusion criteria:

- Emotional support or containment.
- Affectionate treatment.
- Participation in decision-making.

Illustrative quotes:

"Sentí que las atenciones que me realizaron fueron hechas correctamente, eh, profesional, todo súper. Lo único que no fue la intravenosa, que me dejaron morado." (13-070325EPCC)

"Creo que fui bien atendida, de manera muy profesional, no, mi experiencia es buena. Porque, a ver, la vez pasada de mi otra hija igual voy a contar un poquito la primera vez porque era mi primer bebé y la atención igual super buena, igual me atendieron amable, estuvieron todo el rato pendiente." (20-040425EP2PCV)

"Sentí que las personas que me atendieron conocían y hacían bien su trabajo, buenísimo. No me puedo quejar. Desde la que me recibió en la mañana hasta la que me recibió, porque estuve justo en el cambio de turno, todas." (08-1402225EP8PAS)

"Profesional, todo súper. Todo súper. Lo único que no fue la intravenosa, que me dejaron morado, que a veces tienen como eso." (13-070325EPCC)

"Bien. Sí, porque era como todo con respeto y con animosidad." (21-040425EP1PCV)

"Sí, cuando fui, primero vino la una... vino la matrona primero a revisarme para saber cómo estaba mi bebé y si estaba de cabecita todo." (20-040425EP2PCV)

"Eh, no, que era terrible, que los dolores, que no sentía como sangre en los huesos y cosas así." (22-110425EP4PAF - Expectativa previa negativa)

"Las personas que me atendieron se relacionaban bien conmigo. Sí, no, sí, estaban todos preocupados, estaban, se veía y habían hartas personas ayudándome." (24-280425EP6FCV)

"Los profesionales estuvieron pendientes de mí, mi pareja iba preguntando. No iban informándome, pero él estaba pendiente de lo que me estaban poniendo." (25-090525EP2CAS - Aquí la atención directa no fue tan proactiva en informar)

"Como que yo quería que la sacaran porque, de nuevo, yo me sentí mal. Me vinieron vómitos." (11-280225ECCC)

1.3 Affectionate, Respectful, and Empathetic Treatment

Definition: Perception of human warmth, gentleness in treatment, and the staff's ability to understand and validate the patient's emotions.

Inclusion criteria:

- Kindness.
- Empathy.
- Emotional validation.
- Respectful treatment.

Exclusion criteria:

- Technical competence.
- Clinical information.
- Support from the birth companion.

Illustrative quotes:

"El trato que recibí fue cariñoso; ellas o ellos me hablaban con palabras suaves que me calmaban. Eh... la atención igual... eh, comentaba igual con mi esposo, eh, cada una tenía igual su función (...) súper organizados. La experiencia fue bonita." (21-040425EP1PCV)

"Independiente de cómo me portara yo, los profesionales siempre me trataron bien. Sí, mi pareja. Sí, el papá de mi bebé. Sí. Sí, estuvo todo, a todo momento conmigo." (09-210225EP4PAS - Se refiere al acompañante, pero implica un ambiente que permite este trato)

"Siempre se notó el trato respetuoso de parte del personal de salud. Sí. Cada vez que entraba una persona diferente, se iba presentando con su nombre." (09-210225EP4PAS)

"Sentí siempre la presencia prudente y respetuosa del profesional, sin que ésta me invadiera en los momentos que quería estar tranquila. Sí, cuando hacen cambio de turno, más que nada. Ahí se presentan y después no, porque ya se presentaron." (25-090525EP2CAS)

"En mi caso yo lo veía así, porque yo quería que me vieran el tema del nódulo, la bebida yo casi no la sentía, y... y no es inmediata la respuesta que te dan." (05-310125EMCC - Problema de oportunidad, no necesariamente de trato, pero afecta la percepción de cuidado)

"Yo soy testigo de Jehová. Sí. (...) No, no tuvo como, porque a veces pasa que en el shock te dicen, porque ya nos ha pasado. (...) Ah, no, ah, testigo de Jehová, ya, colocaron en la ficha sin ningún problema." (05-310125EMCC)

"Acá no, pues. Tení una sala solo para ti. Tu acompañante puede sacarle foto al bebé, eh... ¿Cómo se llama esto? No volvería, pero me gustó." (18-280325EP2PAS)

1.4 Respect for Religious Values and Beliefs

Definition: The patient's sense that her spiritual or personal convictions were considered and not violated.

Inclusion criteria:

- Religious practices.
- Spiritual beliefs.
- Respect for personal convictions.
- Facilitation of religious expression.

Exclusion criteria:

- General respect not associated with beliefs.
- Clinical decisions.
- Non-specific emotional support.

Illustrative quotes:

"No era mi situación, porque yo oro en mis momentos, pero sí. Ya. No hay problema, no hubo problema." (13-070325EPCC)

"No tuvimos como ningún enfoque con respecto a la fe en realidad, o a experiencias como a ese tipo de dogma, pero eh, no creo que hubiese habido problema al respecto, en realidad, porque vi como que había disposición para todo." (11-280225ECCC)

"Las personas que me atendieron fueron respetuosas de mis valores o creencias religiosas. Sí, yo creo que si se respeta. Si yo creo que sí, porque igual he visto en algunos casos, alguna mujer que está orando por ahí y las matronas y enfermeras les dan su espacio." (04 -310125EP8PCC)

DIMENSION 2. SELF-CARE AND COMFORT

Conceptual definition: Experiences related to physical well-being, pain management, and comfort during labor and the immediate postpartum period.

Categories:

2.1 Pre-labor Nutrition and Hydration

Definition: Availability and offer of fluids or light food during the dilation phase.

Inclusion criteria:

- Offering of fluids.
- Offering of food.
- Dietary restrictions.
- Hydration needs.

Exclusion criteria:

- Postpartum nutrition.
- Pain management.
- Infrastructure conditions.

Illustrative quotes:

"Previo al parto pude beber líquidos o comer jalea cuando lo necesité. Eh, no, abajo no. No, no creo que. Mucho se agradece. Igual el Rodri en un momento fue a comprarme una agüita dulce." (22-110425EP4PAF)

"Durante mi permanencia en el parto el personal se preocupó por el tiempo que yo llevaba sin alimentarme. Eh, no. No, en cuanto a eso es como que uno tenía que traer el agua parece." (07-140225EP9CAS)

"Durante mi permanencia en el parto tuve la posibilidad de recibir algún tipo de alimento cuando tuve hambre. No me ofrecieron nada de eso." (25-090525EP2CAS - Refiriéndose a balón/aromaterapia, pero también a alimentos)

"Sí, me ofrecieron las tres comidas incluso. La mañana, la tarde, porque estuve igual casi todo el día, entonces me ofrecieron todas las comidas, me decían 'Coma para que tengái fuerza'." (14-120325EP7FCV)

"Sí, me ofrecían harto líquido. Comida no, o sea, llegó mi comida, sí, pero como todavía estaba dentro del proceso de, preferimos dejarlo ahí y no comer hasta después de que naciera mi hijo." (04 -310125EP8PCC)

2.2 Non-pharmacological Pain Management

Definition: Offering and use of alternatives such as exercises, birthing ball, shower, massage, and aromatherapy to relieve pain.

Inclusion criteria:

- Birthing ball.
- Shower.
- Aromatherapy.
- Music.
- Massage.
- Relaxation techniques.

Exclusion criteria:

- Epidural.
- Spinal block.
- Pharmacological analgesia.

Illustrative quotes:

"Antes del parto me ofrecieron distintas posibilidades de ejercicios y actividades para calmar el dolor. Sí, me ofrecieron usar música, eh... eh, aromaterapia creo. Y las pelotitas." (13-070325EPCC)

"Pero yo como estaba con tantos dolores, no quería nada. Nada, no quería ni pararme, no podía sentarme." (09-210225EP4PAS)

"Me ofrecieron el parlante, el balón, ducharme también." (19-280325EP4PAS)

"Sí, la pelota. Y los guateritos me sirvieron perfecto. Me ofrecieron nuevamente la música, yo les dije no, que no, que yo no quería la música, quería estar tranquila nada más." (11-280225ECCC)

2.3 Freedom of Movement and Position

Definition: The patient's ability to move, walk, sit, and choose the most comfortable position during labor and delivery.

Inclusion criteria:

- Walking.
- Sitting.
- Postural changes.
- Choice of birth position.

Exclusion criteria:

- Pain management.
- Physical infrastructure.
- Restrictions associated with cesarean section.

Illustrative quotes:

"Mientras estuve en el parto tuve la oportunidad de levantarme libremente de la cama, caminar o sentarme en una silla. Estaba acostada, pero igual me levantaba al baño y cosas así." (22-110425EP4PAF)

"Para que me sintiera cómoda en el parto se me ofreció distintas alternativas de descanso; aparte de estar acostada en una cama. Me pusieron de lado y ahí me relajaba." (22-110425EP4PAF)

"Durante el momento del parto pude escoger la posición que mas me acomodo para facilitar el nacimiento de mi guagua. No, eso no me lo preguntaron." (21-040425EP1PCV)

"Me sentí cómoda durante el parto. O sea, estaba cómoda, pero yo siento que esa pose no debería ser como para parir." (21-040425EP1PCV)

"En la sala de parto estaba compartiendo yo, pero con las demás mamás. Con las que estaban en trabajo de parto." (09-210225EP4PAS - No tuvo libertad de movimiento como en sala SAIP)

2.4 Immediate Postpartum Nutrition

Definition: Offering of food or fluids after birth.

Inclusion criteria:

- Offering of food following birth.
- Postpartum hydration.
- Time to access food.

Exclusion criteria:

- Nutrition during dilation phase.
- Breastfeeding.

Illustrative quotes:

"Inmediatamente después del parto tuve la oportunidad de recibir algún alimento. Sí, me daban comida, solo en la de parto me llevaron la comida, pero yo ya estaba eh crítica con el dolor, así que no no comí y después me fui a pabellón y ahí no comí en todo el día hasta que volví aquí arriba." (02-240125EP4CCV)

"Y mi pareja me informó de todo eso. Porque me llevaron como a una sala de recuperación, donde había una mamita ahí ya." (25-090525EP2CAS - No menciona alimento inmediato)

DIMENSION 3. MOTHER-CHILD CONTACT CONDITIONS

Conceptual definition: Perceptions and experiences related to the care conditions that favor the early establishment of the affective bond between the mother and her newborn during the immediate period following birth. This dimension considers practices aimed at promoting early attachment, skin-to-skin contact, early breastfeeding, and respect for mother-infant interaction time.

Theoretical rationale: The Comprehensive Birth Model promotes the early establishment of the mother-infant bond as a fundamental component of a positive birth experience. Evidence shows that early contact promotes neonatal adaptation, successful breastfeeding initiation, and strengthened attachment.

Categories and codes:

3.1 Time and Respect for Immediate Bonding

Operational definition: References to the time granted to the mother to remain with her newborn immediately after birth.

Inclusion criteria:

- Joint mother-infant stay.
- Interruptions or facilitators of bonding.

Exclusion criteria:

- Comments about family visits.
- Skin-to-skin contact as a specific practice (3.2).
- Breastfeeding initiation (3.3).
- Birth companion participation without reference to the mother-infant bond.

Definition: Perception of having had sufficient time and a respectful environment for first contact and bonding with the newborn.

Illustrative quotes:

"En el momento que mi guagua nació pudimos estar juntos todo el tiempo que fue necesario. La tuve como una hora. Yo y el papá estuvimos los tres." (19-280325EP4PAS)

"Cuando mi guagua nació los profesionales fueron respetuosos con el tiempo que necesitábamos estar juntos. Sí, de hecho, tuve más tiempo, eh, eh, demasiado tiempo así de apego." (09-210225EP4PAS)

"Me la acercaron y estuvo un ratito encima de la guatita porque venía con dos vueltas del cordón. Entonces se la llevaron al tiro, pero estaba a unos pasos en la camita y la veía todo el rato." (22-110425EP4PAF)

3.2 Skin-to-Skin Contact

Operational definition: Mentions of direct physical contact between mother and newborn during the immediate period following delivery. The experience of having the baby on the bare chest immediately after birth.

Inclusion criteria:

- References to direct physical contact between mother and newborn immediately after birth.
- Mentions of placing the newborn on the mother's chest or abdomen.
- Narratives about facilitators or interruptions of skin-to-skin contact.
- Positive or negative experiences related to immediate attachment.

Exclusion criteria:

- Joint mother-infant stay without reference to direct physical contact (3.1).
- Breastfeeding initiation (3.3).
- Birth companion participation during contact.

Note: If the narrative simultaneously describes skin-to-skin contact and breastfeeding initiation, the segment will be double-coded under 3.2 and 3.3 when both experiences can be analytically differentiated.

Illustrative quotes:

"En el momento del parto y luego de haber nacido mi guagua pudimos estar en contacto piel con piel. Me lo pusieron encima. Sí, al tiro, al tiro me lo pusieron encima." (04 -310125EP8PCC)

"Sí. Bueno, cuando lo sacaron, como le digo, se lo llevaron. A mí, porque yo perdí mucha sangre." (10-210225EP2CAS - Cesárea, no hubo piel con piel inmediato)

"Yo no tuve. Claro, porque se te separó de tu hijo cuando nació, ¿cierto? No tuve. De hecho, como lo tuvieron que hacer el tema de las maniobras de reanimación y todo, eh yo no lo vi hasta una hora y media después." (11-280225ECCC)

3.3 Breastfeeding Initiation

Operational definition: Experiences related to early breastfeeding initiation and the support received for it.

Definition: Opportunity and support for initiating breastfeeding shortly after delivery.

Inclusion criteria:

- References to the first breastfeeding session.
- Narratives about professional support for breastfeeding initiation.
- Difficulties or facilitators during the first feedings.
- Time elapsed until breastfeeding initiation.

Exclusion criteria:

- Skin-to-skin contact without effective feeding (3.2).
- Breastfeeding support during subsequent hospitalization (Emergent Category E.1).
- General information about neonatal nutrition.

Illustrative quotes:

"Tuve la posibilidad de amamantar a mi guagua al poco tiempo de haber nacido. Eh, me... me hicieron ponérmela al tiro." (22-110425EP4PAF)

"Sí. O sea, ya le habían dado fórmula. Pero en la misma cesárea... No, porque cuando desperté estaba como, ¿qué pasó aquí?" (07-140225EP9CAS - No pudo amamantar inmediatamente por cesárea y su estado)

"Al tiro, eh, no. No, porque fue como un apego y después de eso que lo vistieron, eh, yo le lo amamanté." (09-210225EP4PAS)

"A mí me costó al principio, me costó harto. Y bueno, ayer... anoche en verdad, esta niña me empezó a morder mucho los pezones, a romper y me hizo chupones." (13-070325EPCC)

"Anoche lo toqué por la lactancia porque ya no quería más." (22-110425EP4PAF)

DIMENSION 4. DEPERSONALIZATION OF CARE

Conceptual definition: Experiences in which the woman perceives a loss of autonomy, invisibility of her needs, or impersonal treatment during the care received.

Theoretical rationale: The absence of depersonalized practices is one of the cornerstones of respectful birth care. This dimension allows for the identification of situations potentially associated with rights violations or negative experiences.

Categories and codes:

4.1 Perceived Harsh or Authoritarian Treatment

Operational definition: Narratives in which the participant reports behaviors perceived as aggressive, lacking empathy, or excessively directive. Experiences in which the patient felt the staff was rude, imposing, or inconsiderate.

Inclusion criteria:

- Orders given without explanation.
- Dismissive comments.
- Lack of empathy.

Exclusion criteria:

- Clinical corrections performed respectfully.
- Instructions necessary for maternal or fetal safety when adequately explained.
- Perceptions of care delays without hostile treatment.
- Painful procedures correctly explained.

Illustrative quotes:

"Sentí que algunas atenciones fueron bruscamente realizadas por algún miembro del personal. Esto [señala el moretón de la vía intravenosa]. Más que nada, que de repente... como que siempre me queda, como que nunca me achuntan." (13-070325EPCC)

"El único trato que no me gustó fue ayer cuando me sacaron del... de la sala de la cesárea y me llevaron a una que está acá abajo que es... Recuperación parece que era. Que ahí la señora no... era súper, no sé... todo le molestaba." (10-210225EP2CAS)

"En la crisis. En la crisis fue como que vimos como el... la mala gestión de la crisis, pues." (11-280225ECCC - Referencia al momento de la cesárea de emergencia)

"Mi mamá siempre me dijo, 'no grites porque te van a dejar de lado, mira que estas yeguas son así'. Y nunca lo sentí." (12-070325ECCC - Temor previo, pero no experimentado)

4.2 Inappropriate Procedures or Insufficient Consent

Operational definition: Mentions of interventions performed without sufficient information or without the user's participation. A sense that interventions were performed that were unnecessary, unexplained, or that violated her wishes.

Inclusion criteria:

- Interventions perceived as performed without sufficient explanation.
- Procedures that contradict previously expressed preferences.
- A sense of violation of the woman's decisions or desires.
- Lack of information prior to an intervention.

Exclusion criteria:

- Procedures explained and accepted by the user.
- Care delays without reference to consent.
- Active participation in clinical decisions (6.5).

Illustrative quotes:

"Siento que se realizaron procedimientos que no corresponden al proceso de un parto natural. Lo del cordón no me gustó. Sí, porque ¿para qué me preguntan y me dicen, no, cuáles son tus especificaciones para el parto? Y yo doy todo eso para que si después lo van a vulnerar ellos mismos." (07-140225EP9CAS)

"Me lo tuvieron que sacar porque no estaba funcionando mucho. Pero me explicaron luego tarde cuando yo pregunté por qué me lo sacaron." (11-280225ECCC - Falta de información oportuna sobre el retiro del misoprostol)

4.3 Fear of Expressing Pain or Discomfort

Operational definition: Narratives in which the participant manifests inhibition in expressing physical or emotional needs. Situations in which the patient avoided communicating her needs out of fear of the staff's reaction.

Inclusion criteria:

- Fear of expressing pain.
- Inhibition to request help.
- Fear of bothering the staff.
- Concealment of physical or emotional needs.

Exclusion criteria:

- Freely expressed pain.
- Sadness or frustration without fear of the staff.
- Experiences related to analgesia.

Illustrative quotes:

"Muchas veces evité expresar el dolor, mis malestares o incomodidades, por temor a que las personas del equipo de salud se molestaran conmigo. No." (21-040425EP1PCV - Negación directa de este temor específico)

"Yo estaba muy dopada pero estaba como triste, como que yo no quería cesárea, por ningún motivo quería cesárea, pero si me hubiesen dicho que mi bebé corría riesgo, claro que sí." (25-090525EP2CAS - No es temor a expresar, sino la situación en sí)

4.4 Perceived Abandonment or Indifference

Operational definition: Experiences associated with absence of support, unjustified delays, or a feeling of being alone. A feeling of loneliness, or that her needs were not important to the staff.

Inclusion criteria:

- Feeling of being alone during critical moments.
- Delays perceived as excessive.
- Lack of response to requests for help.
- Perception of low concern for expressed needs.

Exclusion criteria:

- Clinically justified waits without negative perception.
- Lack of privacy.
- Restrictions on companionship.

Illustrative quotes:

"Hubo momentos en que me sentí abandonada, como si mis necesidades le fueran indiferentes al personal. No, nunca." (18-280325EP2PAS)

"Y después estaban preocupadas porque ya estaba llorando mucho, era mucho el dolor que sentía porque ya estaba llegando a 5 de dilatación. Por mi cuenta, porque todavía no me ponían la oxitocina. (...) Y de ahí estuve esperando hasta casi las 2:30 de la mañana para que el anestesiólogo me pudiera volver a ver." (25-090525EP2CAS - Larga espera por anestesiólogo, podría percibirse como abandono)

"Así como que entraban. Las así como las matronas y ellas eran como más esto y decían, "No, ciérrame la puertita". Pero de repente como los doctores llegaban y pasaban, venían uno, dos, tres." (14-120325EP7FCV - Posible falta de privacidad, no abandono)

4.5 Inadequate Physical Conditions

Operational definition: Negative perceptions of the physical space when these are interpreted as a form of neglect.

Inclusion criteria:

- Perception of physical deterioration of the environment.
- Environmental elements interpreted as institutional negligence.
- Negative comments about infrastructure associated with quality of care.

Exclusion criteria:

- Positive assessments of infrastructure (Dimension 7).
- Specific issues with bathroom or room cleanliness.
- Space restrictions related to privacy.

Illustrative quotes:

"Sentí que me atendían en un hospital antiguo y en malas condiciones físicas. No, parece una clínica. Yo todavía alucino con... porque, pucha, mi mamá, como le digo, mi mamá tuvo varios partos y mi mamá los tuvo en... en el San Juan de Dios, antiguamente." (13-070325EPCC)

DIMENSION 5. CONTINUOUS FAMILY PARTICIPATION

Conceptual definition: Perception of the presence, participation, and support provided by significant persons during labor, delivery, cesarean section, and the immediate postpartum period.

Theoretical rationale: Family participation is one of the core principles of the Comprehensive Birth Model and is associated with better emotional outcomes, greater satisfaction, and a positive perception of the birth experience.

Categories and codes:

5.1 Presence and Support of a Significant Birth Companion

Operational definition: Women's perceptions of institutional actions and healthcare team efforts aimed at facilitating the entry, continued presence, and participation of the partner or other chosen person during labor and delivery.

Inclusion criteria:

- Emotional support.
- Emotional containment.
- Physical presence.

Exclusion criteria:

- Narratives centered on authorization or access of the birth companion (5.2).
- Experiences related to family privacy (5.3).
- Information provided exclusively to the birth companion.
- Visit restrictions during the postpartum period.

Illustrative quotes:

"Cada vez que lo necesité pude estar con mi pareja o con otra persona importante para mí. Sí, mi pareja. Sí, el papá de mi bebé. Sí. Sí, estuvo todo, a todo momento conmigo." (09-210225EP4PAS)

"En cualquier etapa del proceso facilitaron la entrada de mi pareja u otra persona importante para mí. Sí, mi mamá. Estuvo todo el... todo el procedimiento conmigo." (14-120325EP7FCV)

"El personal estaba preocupado por respetar nuestra intimidad durante el nacimiento. Sí, sí tuvimos esa instancia. Era lo más importante que él estuviera ahí." (10-210225EP2CAS)

"En el momento del parto pude estar acompañada de mi pareja u otra persona importante para mí. Sí, mi mamá." (13-070325EPCC)

"Por el hecho de ser cesárea. Claro, la preanestesia, el mismo pabellón. Él ingresó cuando yo ya estaba casi lista con la cesárea." (01-170125EP1CAS)

5.2 Facilitation of Birth Companion Access

Operational definition: Institutional actions aimed at facilitating or restricting companion entry. Women's perceptions of institutional and healthcare team actions to promote entry, continued presence, and participation of the partner or significant person at different stages of the labor and birth process. Includes flexibility in policies, guidance given to the companion, and facilitation for their effective incorporation into the care experience.

Inclusion criteria:

- Narratives about authorization of companion entry.
- Facilitation provided by staff to allow the companion's continued presence.
- Guidance given to the partner or family member.
- Institutional flexibility regarding visiting hours or access policies.
- Companion entry to the SAIP unit, delivery room, or operating theater.

Exclusion criteria:

- Descriptions centered on emotional support provided by the companion once already present (code under 5.1 Presence and Support of a Significant Birth Companion).
- Narratives about family privacy or intimate moments after the companion's entry (code under 5.3 Respect for Couple/Family Privacy).
- Visit restrictions during postpartum hospitalization without reference to the birth process.
- Comments about room infrastructure unrelated to companion access.

Analytical interpretation:

Participants described in positive terms the efforts made by the team to facilitate access of the significant person during the birth process. Continuous companion presence was perceived as an essential component of the comprehensive birth model and a distinguishing element compared to previous experiences at the old hospital. However, in some cases, particularly for cesarean sections, limitations associated with clinical protocols that temporarily restricted companion presence were described.

Representative quotes:

"Sí, mi mamá. Estuvo todo el procedimiento conmigo." (14-120325EP7FCV)

"Llegamos acá, lo bueno, al Rodri le indicaron bien por dónde entrar, súper amoroso, me atendieron súper rápido de inicio." (22-110425EP4PAF)

"Por el hecho de ser cesárea. Claro, la preanestesia, el mismo pabellón. Él ingresó cuando yo ya estaba casi lista con la cesárea." (01-170125EP1CAS)

5.3 Respect for Couple/Family Privacy

Operational definition: Experiences related to the protection of privacy, intimacy, and shared emotional space between the woman, her companion, and her newborn during the labor, birth, and immediate postpartum period. Includes actions aimed at protecting significant family encounter moments from unnecessary interruptions. Perception that the healthcare team and care conditions favored a private and protected environment for family interaction during birth.

Inclusion criteria:

- Narratives about privacy during labor and birth.
- Respect for family encounter moments.
- Protection of spaces for mother-father-infant interaction.
- Perception of an intimate or family-centered environment.
- Protection from unnecessary interruptions.
- Team actions aimed at preserving privacy during significant family moments or procedures.

Exclusion criteria:

- References to the mere physical presence of the companion without reference to privacy or intimacy (code under 5.1 Presence and Support of a Significant Birth Companion).
- Aspects related exclusively to companion access or entry authorization (code under 5.2 Facilitation of Birth Companion Access).
- Comments related to cleanliness, infrastructure, equipment, or environmental conditions of the physical space (Dimension 7. Comfortable Physical Environment).
- The woman's or family's participation in clinical decisions, informed consent, or delivery of care information (Dimension 6. Timely and Respectful Care).

Analytical interpretation:

Women especially valued the possibility of experiencing birth in private spaces that favored family interaction and the building of meaningful memories associated with the birth. The SAIP unit infrastructure emerged as an important facilitator of family privacy, allowing an experience perceived as more humanized and family-centered. Protection of these spaces was interpreted as a concrete expression of respect for the family unit during birth.

Representative quotes:

"El personal estaba preocupado por respetar nuestra intimidad durante el nacimiento. Sí, sí tuvimos esa instancia. Era lo más importante que él estuviera ahí." (10-210225EP2CAS)

"Acá no, pues. Tení una sala solo para ti. Tu acompañante puede sacarle foto al bebé..." (18-280325EP2PAS)

"Sí, sí. Cerraban la puerta a cada rato cuando me hacían lavado, sobre todo para verme cuánto llevaba de dilatación." (14-120325EP8FCV)

DIMENSION 6. TIMELY AND RESPECTFUL CARE

Conceptual definition: Perception of the healthcare system's ability to adequately respond to the woman's information, treatment, and participation needs during the birth process.

Theoretical rationale: Timeliness and respect are essential components of care quality and woman-centered care.

Categories and codes:

6.1 Access to Anesthesia and Pharmacological Pain Management

Operational definition: Experiences related to the availability and timeliness of analgesia or anesthesia. Availability and administration of anesthesia when the patient needs or requests it.

Inclusion criteria:

- Request for analgesia or anesthesia.
- Availability of epidural, spinal block, or other pharmacological strategies.
- Timeliness of administration.
- Satisfaction or dissatisfaction with pharmacological pain relief.

Exclusion criteria:

- Non-pharmacological strategies (2.2).
- Pain associated with specific procedures.
- Information about medications (6.3).

Illustrative quotes:

"Pude disponer de anestesia cada vez que lo necesité. Sí, la sollicité, o sea, le dije que, o sea, no, pues primero me hicieron este y empezaron las contracciones más fuertes y más seguidas... Y la matrona igual se movió super rápido, dijo, 'Ya, voy a apurar con los exámenes'." (14-120325EP7FCV)

"Me la ofrecieron en algún momento? Sí. Sí. Porque yo no quería, yo dije que no, que me iba a aguantar, pero ellas no. Ellas me dijeron que para qué iba a sufrir en vano." (25-090525EP2CAS)

"Y mi bolsita estaba rota por arriba, entonces me la tuvieron que romper por abajo para que saliera mi bebé. Y luego me pusieron, en ese tiempo me pusieron, eh, penicilina y después oxitocina. La oxitocina salvaje." (07-140225EP9CAS)

6.2 Privacy Protection

Operational definition: Perception of physical and emotional privacy during care. Actions by the staff to protect the patient's privacy and that of other women in the unit.

Inclusion criteria:

- Protection of physical privacy during examinations or procedures.
- Control of third-party entry.
- Measures to avoid unnecessary exposure.
- Safeguarding the privacy of other users.

Exclusion criteria:

- Partner or family privacy during birth (5.3).
- Physical infrastructure favoring privacy (7.3).
- General interpersonal respect.

Illustrative quotes:

"Se preocuparon de cuidar mi intimidad y la de las otras mujeres que vivieron la experiencia de parto junto conmigo. Sí, cuando ayer me trajeron, eh hicieron salir a la visita." (06-070225P3CCC)

"Sí, como que ya ya te agarran así como para para tratar de sacarte una sonrisa y es como es rico." (12-070325ECCC - Habla del ambiente acogedor en general)

"Sí, no, sí. Eso sí. Cerraban la puerta a cada rato cuando me hacían lavado, sobre todo, para verme cuánto llevaba de dilatación, todo, cerraban." (14-120325EP8FCV)

6.3 Information on Medications and Procedures

Operational definition: Explanations provided by the team about clinical interventions. Clarity and timeliness of information delivered about any intervention or administered drug.

Inclusion criteria:

- Explanations about administered drugs.
- Information about clinical procedures.
- Description of risks, effects, or purpose of interventions.
- Clarity of professional communication.

Exclusion criteria:

- Information about maternal or neonatal clinical progress (6.4).
- Informed consent and decision-making (6.5).
- Non-specific emotional support.

Illustrative quotes:

"Fui informada cada vez que se me administraba algún medicamento. Mi pareja iba preguntando. No iban informándome, pero él estaba pendiente de lo que me estaban poniendo." (25-090525EP2CAS)

"Y mi pareja hay que tenerle paciencia. [Risas] Pero tiene un humor demasiado negro y ellas estaban ahí igual dispuestas a soportarlo." (06-070225P3CCC - Paciente explicando que su pareja preguntaba mucho y le respondían)

"Sí, me dijeron suero. Así igual cuando empecé con muchas contracciones, igual me pusieron la raquídea, igual me explicaron para qué era." (20-040425EP2PCV)

"Sí, me explicaron todo lo que me iba a pasar. Que lo de las piernas, que el ardor en la espalda. Las matronas que estaban conmigo igual fueron un apoyo..." (06-070225P3CCC)

"No, cuando llegué a la, cuando llegaron a la habitación se presentaron, pero eran hartos, yo no me acuerdo los nombres." (11-280225ECCC)

6.4 Information on Maternal and Newborn Health Status

Operational definition: Communication related to clinical progress and maternal-neonatal well-being. Continuous, understandable communication about the patient's and baby's health status.

Inclusion criteria:

- Communication about maternal progress.
- Information about the newborn's clinical status.
- Updates on results or findings.
- Responses to questions about maternal-neonatal health.

Exclusion criteria:

- Explanations of medications or procedures (6.3).
- Breastfeeding education.
- Participation in therapeutic decisions (6.5).

Illustrative quotes:

"Constantemente recibí información de mi estado de salud y el de mi hijo o hija. Sí. Y si a veces esto... o sea, lo dicen, pero a veces uno quiere saber más. Y ellos están dispuestos a responder esto, todo más detalladamente para entenderlo mejor." (21-040425EP1PCV)

"La pediatra creo que no es tan informativa como han sido las matronas. Sí, debo decir, la pediatra sí ha pasado las dos mañanas y ha revisado la bebé, le sacan la ropita, 'sí, la bebé está bien'. Ya la bebé está bien, nada más." (11-280225ECCC)

"Se me ha orientado bien, en el sentido de que, por ejemplo, a mí me cuesta el tema de amamantar porque no lo había experimentado y Simón es un poquito ansioso..." (11-280225ECCC)

6.5 Participation in Decisions and Informed Consent

Operational definition: Experiences linked to the woman's autonomy and decision-making capacity. The patient's sense of having been an active participant in decisions about her birth and of having given her informed consent.

Inclusion criteria:

- Consent requests.
- Explanation of alternatives.
- Participation in decisions.
- Respect for preferences.

Exclusion criteria:

- Clinical information delivered without participation.
- Explanations of procedures without possibility of decision.
- Retrospective opinions about clinical outcomes.

Illustrative quotes:

"Me sentí siempre respetada y participando de las decisiones que los profesionales tomaban respecto a mi proceso de parto. Sí, por ejemplo, cuando me fueron a sacar sangre, me... Eli, mira, te vamos a hacer esto para pasar esto." (13-070325EPCC)

"Y la doctora, ella me dijo: 'Yo recomiendo que por el tiempo ya es mejor que vayamos a cesárea porque parece que el remedio no va a funcionar la dilatación'. Y obviamente me lo dejó a mi criterio, me dijo que si yo estaba de acuerdo, que qué era lo que yo opinaba." (11-280225ECCC)

6.6 Timely Care

Operational definition: Speed and responsiveness to user requirements or needs. Perception that the staff responded to her needs and calls without unjustified delays.

Inclusion criteria:

- Speed of response to calls.
- Staff availability.
- Timely resolution of needs.
- Perception of care continuity.

Exclusion criteria:

- Relational quality of treatment.
- Pharmacological pain management.
- Clinical information received.

Illustrative quotes:

"En cada momento del proceso fui atendida a tiempo por el personal de la maternidad. Eh... no, yo creo que me están alimentando mucho. Porque estoy terminando de comer y llega el caballero con más comida y yo: 'Uy, qué rico, pero...'. Me están regalando." (13-070325EPCC - Respuesta rápida en alimentación, pero la pregunta es más amplia)

"No, yo encuentro que están súper bien ahora. Hasta ahora tú sientes, digamos, que todo anduvo bien." (14-120325EP7FCV)

"Anoche lo toqué por la lactancia porque ya no quería más. No, vino enseguida una TENS, me dijo qué... qué me pasaba." (22-110425EP4PAF)

DIMENSION 7. COMFORTABLE PHYSICAL ENVIRONMENT

Conceptual definition: Perception of the physical, environmental, and structural conditions of the setting where labor and postpartum care occurs.

Theoretical rationale: The humanization of birth requires physical spaces that promote privacy, safety, comfort, and emotional well-being.

Categories and codes:

7.1 General Order and Cleanliness

Operational definition: References to hygiene and upkeep of clinical spaces. Perception of the hygiene and organization of the spaces used.

Inclusion criteria:

- Hygiene of wards and clinical spaces.
- Order of the care environment.
- General perception of cleanliness.

Exclusion criteria:

- Specific cleanliness of bathrooms and showers (7.5).
- Clinical equipment (7.4).

Illustrative quotes:

"Observé orden y limpieza en cada uno de los lugares donde estuve. Súper. Sí. Está todo súper limpio." (13-070325EPCC)

"No, yo la encuentro muy buena. De verdad, sinceramente, yo estoy admirada del hospital que tenemos, es muy lindo y es muy bueno, es cómodo, es amplio, las salas no son tan, por ejemplo, somos solo tres..." (11-280225ECCC)

7.2 Adequate Room Lighting

Operational definition: Perception of lighting conditions in wards and rooms. Comfort with the lighting of the rooms, both day and night, allowing for rest and care provision.

Inclusion criteria:

- Assessments of natural or artificial lighting.
- Visual comfort.
- Possibility of adjusting lighting.

Exclusion criteria:

- Room temperature.
- Privacy.
- General infrastructure.

Illustrative quotes:

"En cada uno de los lugares donde estuve la iluminación era adecuada. También súper buena porque están las luces que uno puede bajarlas y subirlas en el momento que uno necesita ajustar o algo." (13-070325EPCC)

"Y acá arriba, no cacho porque he estado como en la salita de día, nomás, así." (22-110425EP4PAF)

7.3 Welcoming and Family-Oriented Atmosphere

Operational definition: Experiences related to a sense of comfort, warmth, or familiarity. A sense that the physical environment contributed to a warm, safe atmosphere.

Inclusion criteria:

- Sense of comfort.
- Warm or calm atmosphere.
- Perception of a humanized space.
- Familiarity of the environment.

Exclusion criteria:

- Presence of the birth companion.
- Family privacy (5.3).
- Cleanliness or specific equipment.

Illustrative quotes:

"El ambiente era acogedor y me hizo sentir que estaba en un espacio familiar. En la parte de la sala SAIPE sí. De todas maneras, porque pude hacer mi ambiente, eh, puedo estar con mi pareja, a pesar de que no le correspondía el horario, hubo flexibilidad." (11-280225ECCC)

"Y que la sala esté... calentita. Sí. También fue... tenía todo." (22-110425EP4PAF)

7.4 Equipment Functioning and Condition

Operational definition: Perception of the availability and quality of clinical equipment. Perception that medical equipment and furniture were in good condition and operational.

Inclusion criteria:

- Condition of monitors, beds, or clinical equipment.
- Availability of material resources.
- Perceived safety of equipment.

Exclusion criteria:

- Architectural infrastructure.

- Cleaning of spaces.
- Sanitary conditions.

Illustrative quotes:

"Las maquinas, monitores, aparatos para la presión u otros se veían seguros, en buen estado y funcionando bien. Sí, no hay nada falso." (21-040425EP1PCV)

"Sí, el espacio, la limpieza, que estuviera todo ahí mismo también, no es como la cesárea que después se llevaron al bebé a otra sala y yo no lo vi más." (02-240125EP4CCV)

7.5 Cleanliness and Functioning of Bathrooms and Showers

Operational definition: Assessment of the sanitary conditions and hygiene of facilities used by users. Adequacy of the hygiene and functioning of bathroom facilities.

Inclusion criteria:

- Bathroom cleanliness.
- Shower functioning.
- Availability of hot water.
- Daily-use sanitary conditions.

Exclusion criteria:

- General unit cleanliness (7.1).
- Room conditions.
- Clinical equipment.

Illustrative quotes:

"La limpieza de los baños, y el funcionamiento de las duchas eran las adecuadas para un hospital. También, están bien. Sí. Había agua calentita que era lo importante." (13-070325EPCC)

"Yo he visto, bueno, la limpieza súper bien, pero en la sala que me tocó ahora, eh la cortina tiene como hongo." (09-210225EP4PAS)

EMERGENT CATEGORIES

The following categories arose inductively during the analysis and were not initially covered by the BMSP2:

- A. Comparative Experience.
- B. Impact of Information and Communication.
- C. Expectations and Birth Experiences.
- D. Role and Experience of the Birth Companion.
- E. Postpartum Care in the Inpatient Ward.
- F. Specific Aspects of Medical Processes and Clinical Decisions.

For each emergent category, a conceptual definition, application criteria, and representative textual examples were developed.

Emergent Category A: Comparative Experience

Definition: Patients frequently compare their current experience with previous births at the same hospital (former building) or with their preconceived idea of care at private clinics.

Subcategory A.1: Perceived Improvements in the New Hospital

Inclusion criteria:

- Comparisons between the current hospital and the old hospital building.
- Perceptions of infrastructure modernization.
- Narratives about improvements in care organization.
- References to a more humanized experience compared to previous experiences.

Exclusion criteria:

- Assessments of infrastructure without explicit comparison (Dimension 7).
- Opinions about professional treatment without comparative reference.
- Comparisons with private clinics (A.2).

Decision rule: The comparison must be explicit between the current experience and a previous experience at the same hospital or in the public system.

Illustrative quotes:

"Acá no, pues tú tení la guagua en una sala y ahí te dejan. Ahí te van haciendo aseo, te van revisando, te dejan con tu bebé aquí mismo, no se lo llevan a otra parte, tú ves todo lo que le haces a tu bebé. Eso no se hacía antes." (18-280325EP2PAS)

"A como está ahora, yo lo encontré muy buenísimo. Y después, cuando estuve ya en la preparación para que naciera mi hija, igual me ayudaron hartito." (14-120325EP7FCV)

"Entonces yo igual no quería porque, eh, tenía solamente una experiencia de parto nomás y me decían que si no me iba bien en la inducción, me iban a hacer cesárea. (...) Pero aquí, ayer la experiencia que tuve fue súper bonita y, a pesar que estaba con dolores, no sentía lo mismo..." (09-210225EP4PAS)

Subcategory A.2: Perception of Care Similar to or Superior to a Private Clinic

Inclusion criteria:

- Comparisons between public and private care.
- Prior expectations regarding private clinics.
- Assessments equating or surpassing the quality of a private clinic.

Exclusion criteria:

- General positive assessments of the hospital.
- Comparisons with previous experiences at the old hospital building.
- Opinions about infrastructure without reference to the private sector.

Decision rule: The reference to private care must be explicit or clearly inferable from the narrative.

Illustrative quotes:

"...yo creo que en un punto pensé en atenderme en una clínica, pero eh, me comentaban igual que te... en caso tal de una urgencia, me trasladaban al hospital. Pero no esperaba que fuera tan buena la la la atención en el hospital." (21-040425EP1PCV)

"Lo que fue complicado fue que como hay tanta rotación de médicos, no poder acceder como a información clara, pero eso ya tiene que ver con la experiencia del servicio." (11-280225ECCC - Compara con clínica)

"Dijo que, yo que él cree que es mejor que una clínica, de verdad." (19-280325EP4PAS)

Emergent Category B: Impact of Information and Communication

Conceptual definition: Experiences related to how the quality, timeliness, and clarity of information influence the overall perception of care.

Subcategory B.1: Need for Proactive Information from the Medical Team

Inclusion criteria:

- Perception of insufficient information.
- Need to repeatedly request information.
- Sense of not knowing about procedures or clinical progress.
- Expectations of a more proactive communication style from the team.

Exclusion criteria:

- Adequate explanations about medications or procedures (6.3).
- Timely information received and positively valued.
- Participation in clinical decisions (6.5).

Decision rule: There must be an assessment of insufficiency or lack of communicative initiative.

Illustrative quotes:

"Como que los gines llegan, te dan... no te dan información. Como que se hablan entre ellos, están en el celu, y como que te dicen 'ya, ah, ya, falta esto, no sé qué' y se van." (11-280225ECCC)

"No me dijeron ni incluso cuánto pesaba, cuánto midió, no me dijeron nada. Mi pareja me informó de todo eso." (25-090525EP2CAS)

"Sí, mi pareja. No, él igual, eh, igual, en, en general, él dijo que se asustó por el bebé, obvio, pero en general él quedó súper conforme porque lo trataron bien..." (24-280425EP6FCV - La pareja recibió información)

"Me sentí siempre acompañada por algún profesional, sí, el único problema... el único tema fue como la falta de acceso a la información." (11-280225ECCC)

Subcategory B.2: Experience with Students/Interns and Repetition of Information

Inclusion criteria:

- Repeated recounting of clinical background.
- Interaction with multiple students or professionals.
- Sense of having to relate the same information multiple times.
- Experiences related to staff rotation.

Exclusion criteria:

- Routine introduction of new professionals.
- Clinical information provided by different team members.
- Student participation without perceived impact on the user.

Decision rule: The focus must be on the burden of repeating information or interacting with multiple evaluators.

Illustrative quotes:

"Como que a todos contarle una y otra vez, revivir una y otra vez. Para mí igual es difícil porque eh está en mi ficha, entonces como que a mí ya me dan ganas de decirle así como 'lee mi ficha', ¿cachái?" (11-280225ECCC)

"Eh, no recuerdo. Es que ha venido mucha gente, así que... Pero sí, en general, 'Hola, eh, yo soy médico y...' o lo que sea." (22-110425EP4PAF)

Subcategory B.3: Importance of the Pre-Admission Guided Tour

Inclusion criteria:

- Participation in guided tours.
- Perceived usefulness of previously knowing the facilities.
- Influence of the guided tour on expectations or anxiety.
- References to prior spatial orientation before birth.

Exclusion criteria:

- Opinions about infrastructure without relation to guided tours.
- Experiences during hospitalization.
- Clinical information received during labor.

Decision rule: The guided tour must be explicitly mentioned as an experience prior to admission.

Illustrative quotes:

"Vine a la visita guiada. Claro, que nada de lo de la visita lo hice. O sea, eh, ese proceso de que que el balón kinésico, que el proceso, que la música... Igual yo tenía una playlist, todo preparado, pero no me dio tiempo de nada." (21-040425EP1PCV)

"Sí, la hice. (...) Porque la primera vez que yo vine a tener a mi hijo, no sabía dónde estaba. No sabía, no conocía, porque como no alcancé a solicitar la visita, no, no entendía en qué piso estaba." (04-310125EP8PCC)

Emergent Category C: Expectations and Birth Experiences (Natural vs. Cesarean, Pain)

Definition: Preconceived ideas about birth, the experience of pain, and how the reality of the process (induced labor, emergency cesarean section) aligns with or differs from these expectations.

Subcategory C.1: Pre-Birth Fear and Expectation Management

Inclusion criteria:

- Pre-birth fears.
- Narratives influenced by third-party experiences.
- Expectations regarding pain or complications.
- Reinterpretation of expectations following the experience.

Exclusion criteria:

- Experiences actually lived during labor.
- Clinical pain management.
- Concrete obstetric complications.

Decision rule: The reference must center on expectations prior to birth.

Illustrative quotes:

"A mí me habían asustado, que las contracciones eran lo más doloroso que había. Y en realidad yo no encontré que fueran dolorosas. Yo encontré que cuando salía el bebé era lo doloroso y lo complicado." (19-280325EP4PAS)

"Yo venía con un tema eh atrás psicológico. Y cuando tú pasas por estos procesos de de pérdida o aborto, te te mandan con un grupo de apoyo..." (12-070325ECCC)

Subcategory C.2: Experience with Labor Induction and Prolonged Labor

Inclusion criteria:

- Narratives about labor induction.
- Experiences of long duration of the process.
- Perceptions of slow dilation progress.
- Experiences associated with oxytocin or induction methods.

Exclusion criteria:

- Cesarean section without reference to the induction process.
- Pharmacological pain management.
- Isolated clinical information.

Decision rule: There must be explicit reference to induction or prolongation of the process.

Illustrative quotes:

"Y mi pareja se quedó con el bebé todo ese tiempo, o sea, estando al lado mío, pero él lo estaba viendo." (25-090525EP2CAS - Parto inducido que terminó en cesárea)

"Como que me siguieron evaluando y constantemente, entonces eso iba bien, pero estaba más fuerte." (11-280225ECCC - Refiriéndose a las contracciones con oxitocina)

Subcategory C.3: Experience of Cesarean Section (Planned or Emergency)

Inclusion criteria:

- Subjective experiences of cesarean section.
- Emotional perception of surgery.
- Emergency or planned cesarean sections.
- Post-event reflections on the surgical indication.

Exclusion criteria:

- Technical information about the surgery.
- Anesthesia management.
- Postoperative mother-infant contact.

Decision rule: The unit of analysis must focus on the experience of the cesarean section as an event.

Illustrative quotes:

"Y el Simón nació y no lloró. Al Simón lo hubo que reanimarlo. ¿Cachái? Y son cosas que yo sé que pueden pasar, pero que creo que es importante transparentarlas también..." (11-280225ECCC)

"Lo positivo, el apego que me hicieron con mi bebé apenas me lo sacaron. (...) Y lo malo fue lo del parto inducido. Porque si ellos sabían que el bebé era tan grande, en ese caso, no deberían de haberme hecho inducción, deberían de haberme mandado al tiro a cesárea." (25-090525EP2CAS)

Emergent Category D: Role and Experience of the Birth Companion

Definition: Experiences related to the active participation of the birth companion and their integration into the birth process.

Subcategory D.1: Flexibility and Support for Companion Presence

Inclusion criteria:

- Facilities provided to the birth companion.
- Institutional flexibility.
- Support provided by the team to the birth companion.
- Adaptation of policies to favor companion presence.

Exclusion criteria:

- Emotional support received by the woman (5.1).
- Formal companion access (5.2).
- Family privacy (5.3).

Decision rule: The focus must be on the companion's experience rather than the woman's.

Illustrative quotes:

"Llegamos acá, lo, bueno, al Rodri le indicaron bien por dónde entrar, ¿cachái? Súper amoroso, me atendieron súper rápido de inicio." (22-110425EP4PAF)

"Mi mamá sí estaba orando. Perfecto. Mi mamá, mi mamá es creyente al 100% y mi mamá estaba orando y no hubo nada de... ¿Le dieron, le dieron la posibilidad?" (13-070325EPCC)

Subcategory D.2: Active Involvement of the Birth Companion

Inclusion criteria:

- Direct participation in the birth.
- Accompaniment of the newborn.
- Receipt of clinical information.
- Active collaboration during the process.

Exclusion criteria:

- Passive presence.
- Entry authorization.
- Family privacy experiences.

Decision rule: An active role must be evident, not merely physical presence.

Illustrative quotes:

"Mi pareja igual, él por ejemplo, la primera vez, a mí igual me pusieron la epidural y mi pareja nunca supo. O sea, pues cuando yo ya salí le dije que me habían puesto la inyección y todo, pero nunca la había visto cómo ponían la inyección." (20-040425EP2PCV)

"Y ahí mi pareja estuvo con él, lo empezaron a, a verle que le faltaba la respiración, todo eso." (24-280425EP6FCV)

Emergent Category E: Postpartum Care in the Inpatient Ward

Definition: Specific experiences of care received once the mother and baby are in the postpartum inpatient ward.

Subcategory E.1: Support with Newborn Care and Breastfeeding

Inclusion criteria:

- Breastfeeding assistance.
- Guidance on newborn care.
- Resolution of feeding difficulties.
- Practical support during the postpartum period.

Exclusion criteria:

- Early breastfeeding initiation immediately after delivery (3.3).
- General clinical information.
- Intrapartum obstetric care.

Decision rule: Must correspond to the period following transfer to the postpartum ward.

Illustrative quotes:

"De hecho, en los momentos que he tenido como problemitas para darle pecho a la bebé, siempre hay alguien ayudándonos. Anoche eh, me costaba porque se pone así bien histérica (sonríe) y automáticamente llegó una matrona sin yo llamarla." (21-040425EP1PCV)

"Ahora en que no tengo nada. Ya. ¿Ni siquiera gotitas? Gotitas sí, y me las matronas me han chequeado." (11-280225ECCC)

Subcategory E.2: Team Communication and Coordination in the Postpartum Period

Inclusion criteria:

- Coordination between shifts.
- Response from ward staff.
- Continuity of care.
- Communication during postpartum hospitalization.

Exclusion criteria:

- Communication during labor.
- Clinical information about procedures.
- General interpersonal treatment.

Decision rule: The experience must be clearly situated in the postpartum period.

Illustrative quotes:

"Como que no hay... acá arriba no hay mucha comunicación con las matronas. Ya. O sea, hay algunas que sí están, depende del turno. El turno de la noche no lo vimos mucho." (06-070225P3CCC)

"Y ahora que me cambiaron de sala sí me di cuenta del cambio. (...) Pero ahora, póngale que yo he tocado el botón rojo dos veces y se han demorado como 10 minutos en llegar." (25-090525EP2CAS)

Subcategory E.3: Infrastructure and Amenities in the Postpartum Ward

Inclusion criteria:

- Room conditions.
- Visit restrictions or facilitations.
- Comfort during hospital stay.
- Specific physical characteristics of the postpartum ward.

Exclusion criteria:

- Infrastructure of the SAIP units.
- General hospital cleanliness.
- Family participation during labor.

Decision rule: The reference must be specifically linked to the postpartum inpatient unit.

Illustrative quotes:

"Eh, no, mi esposo. Y en realidad el tema de que pueda venir una sola persona, incluso hasta me agrada, porque eh, como es una habitación compartida..." (21-040425EP1PCV)

"Ay, sí. Ahí sí, la única que conoce a mi bebé es mi mamá y mi hermana. Por lo mismo, porque como son tan restringidas." (11-280225ECCC)

"Sí, porque al final es como más personal el baño de nosotros que ahora lo ocupamos." (20-040425EP2PCV - Contexto de infraestructura)

Emergent Category F: Specific Aspects of Medical Processes and Clinical Decisions

Definition: Experiences associated with particular clinical decisions that acquired special meaning for the participants.

Subcategory F.1: Respect for Birth Plans or Specific Preferences

Definition: Perception that specific preferences expressed before or during labor, including documented birth plans, were acknowledged, considered, and respected by the healthcare team during the birth process.

Inclusion criteria:

- References to previously expressed or documented birth plans.
- Experiences in which specific preferences were respected or violated.
- Narratives about personal choices regarding procedures, positions, or companion presence.
- Sense of recognition or disregard for individual wishes.

Exclusion criteria:

- Participation in clinical decisions in a general sense (6.5).
- Information received about clinical procedures without reference to previously expressed preferences.
- Perceptions of inappropriate procedures without reference to a prior plan (4.2).

SUMMARY TABLE: OBJECTIVES, DIMENSIONS, CATEGORIES, CODES, AND MAIN FINDINGS

Table 2. Mapping of Specific Objectives to Dimensions, Categories, Codes, and Main Findings

Specific Objective	Dimension	Category	Code	Main Finding
Explore perceptions of care received	Relational Quality Care	Respectful and empathetic treatment	Treatment received by the user	High valuation of the human quality of care
Explore perceptions of care received	Relational Quality Care	Emotional support	Professional guidance and accompaniment	Sense of security and trust
Analyze women's participation in care	Timely and Respectful Care	Participation in decisions	Informed consent	Variable participation by delivery mode
Analyze family participation	Continuous Family Participation	Companion presence	Participation of partner or significant person	High valuation of continuous companionship
Explore early bonding experience	Mother-Child Contact Conditions	Early contact	Skin-to-skin contact	Better experience in vaginal birth
Explore well-being during the birth process	Self-care and Comfort	Pain management	Pharmacological and non-pharmacological strategies	Differences between vaginal birth and cesarean section
Explore perceptions of the care environment	Comfortable Physical Environment	Infrastructure	Welcoming and family-oriented atmosphere	Positive valuation of SAIP units
Identify negative experiences	Depersonalization of Care	Impersonal treatment	Procedures without consent	Isolated cases of autonomy violation
Identify elements not covered by the BMSP2	Emergent categories	Postpartum care	Support with breastfeeding and newborn	New dimension relevant to the experience
Identify elements not covered by the BMSP2	Emergent categories	Comparative experience	Old/new hospital comparison	Perception of substantial improvement in the model

Source: Own elaboration. Study: Experience of postpartum women with care received under the Comprehensive Birth Model (CBM), Dr. Gustavo Fricke Hospital (HGF), Viña del Mar, Chile.

3. FINAL INTEGRATIVE THEMATIC MAP

Figure 1. Conceptual map of the care experience under the Comprehensive Birth Model

